

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
99 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhiddin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Aliخان Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	

SUG'ORILADIGAN TOMORQA XO'JALIGIDA YERDAN FOYDALANISHNING XORIJI TAJRIBALARI

Haydarov Zafar Qahramonovich

Qarshi muhandislik – iqtisodiyoti instituti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, sug'oriladigan tomorqa xo'jaliklarida yerdan foydalanishning xorijiy tajribalari, barcha mamlakatlarda an'anaviy va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash.

Kalit so'zlar: suv resurslaridan samarali foydalanish, sug'oriladigan tomorqa xo'jaliklari, sug'oriladigan tomorqa xo'jaliklarining bonitetligi.

Abstract: Efficient use of land and water resources, improvement of the water resources management system, foreign experiences in land use in irrigated households, application of traditional and modern technologies.

Keywords: efficient use of water resources, irrigated farms, fertility of irrigated farmland.

Аннотация: Эффективное использование земельных и водных ресурсов, совершенствование системы управления водными ресурсами, зарубежный опыт землепользования в орошаемых хозяйствах, применение традиционных и современных технологий.

Ключевые слова: эффективное использование водных ресурсов, орошаемые земли, плодородие орошаемых земель.

KIRISH

So'nggi yillarda yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo'jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, global iqlim o'zgarishi, aholi sonining va iqtisodiyot tarmoqlarining o'sishi, ularning suvga bo'lgan talabi yil sayin oshib borishi tufayli suv resurslarining taqchilligi yildan-yilga kuchayib bormoqda [1].

Respublika aholisi sonining yuqori sur'atlar bilan o'sib borishi, qishloq xo'jaligi yerlarining boshqa toifaga o'tkazilishi va global iqlim o'zgarishi ta'sirining keskinlashuvi oqibatida oxirgi 15 yilda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sug'oriladigan yer maydonlari o'lchami 24 foizga (0,23 gektardan 0,16 gektargacha), o'rtacha yillik suv ta'minoti darajasi esa 3 048 metr kubdan 158,9 metr kubgacha qisqardi.

Uzoq yillar davomida qishloq xo'jaligi yerlaridan nooqilona foydalanish natijasida tuproqning tabiiy unumdorligi va ekinlar hosildorligi pasayib, yetishtirilgan mahsulot sifati yomonlashmoqda, atrof-muhit ifloslanishi ortib bormoqda.

Jumladan, sug'oriladigan ekin yerlaridagi tuproqlarning 93 foizida harakatchan fosfor miqdori, 68,3 foizida almashuvchan kaliy miqdori, 79,3 foizida gumus (chirindi) miqdori o'rtachadan past darajaga tushib qolgan. Qishloq xo'jaligida o'rtacha yillik suv sarfi 45 696 mln metr kub yoki iqtisodiyot tarmoqlarida iste'mol qilingan suv resurslarining 90 foizini tashkil etib, yuqorilgicha qolmoqda [2].

Aytish joizki, qishloq xo'jaligi qo'shimcha imkoniyatlarga boy soha hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, hayotimizning farovonligi, yurtimiz zamini saxovati ko'p jihatdan unga bog'liqdir. Shu boisdan sug'oriladigan tomorqa xo'jaliklarida yerdan foydalanishning xorijiy tajribalari barcha mamlakatlarda an'anaviy va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali yaxshilanmoqda.

Bugungi kunda asosan yer resurslarini samarali boshqarish, suvni tejash, ishlab chiqarishni ko'paytirish va uni bozor talablariga moslashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Aytish joizki, barcha davlatlarning iqtisodiyotini rivojlanishining asosiy sabablaridan biri mamlakatda mavjud tabiiy manbalardan oqilona foydalanishdir. Sug'oriladigan maydonlarda suvni tejash va optimal taqsimlash uchun zamonaviy sug'orish tizimlari, masalan, tomchilatib sug'orish yoki purkash tizimlarini joriy etish zarur. Bu usullar suvni maqsadli ravishda yetkazib berishga va tuproq eroziyasini oldini olishga yordam beradi.

Yerdan foydalanish samaradorligini oshirish uchun quyidagilarni ta'kidlash maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirish sohasida so'nggi yillarda yer va suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha: suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo'jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda; global iqlim o'zgarishi, aholi sonining va iqtisodiyot tarmoqlarining o'sishi tufayli ularning suvga bo'lgan talabi yil sayin oshib bormoqda, bu esa suv resurslarining taqchilligini yildan-yilga kuchaytirmoqda.

Sug'oriladigan tomorqa yer maydonlaridan samarali foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari yer va suv resurslarini boshqarish, ekologik barqarorlik, texnologik yondashuvlar va iqtisodiy samaradorlikka oid yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Xorijiy olimlar ushbu masalalar bo'yicha bir qator ilmiy ishlanmalar olib borganlar. Quyida sug'oriladigan tomorqa yer maydonlaridan samarali foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari bo'yicha ba'zi xorijiy olimlarning qarashlari keltirilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'oriladigan tomorqa yer maydonlaridan samarali foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari bo'yicha xorijiy olimlarning qarashlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ijtimoiy ishlab chiqarish tarixan inson mehnatining yer va boshqa tabiiy resurslar bilan o'zaro ta'siri natijasida rivojlangan. Klassik iqtisodiy nazariyaning asoschisi, 17-asr ingliz iqtisodchisi V. Petti aytganidek: "Mehnat - boylikning otasi va faol tamoyili, yer esa uning onasi" [3].

Turkiyada sug'oriladigan yerlarni samarali boshqarish va suvni tejash borasida yaxshi tajribaga ega. Ayniqsa, davlat tomonidan olib boriladigan agrar siyosat va dasturlar alohida e'tiborga loyiq. Turkiyada sug'orish uchun qulay infratuzilma yaratilgan, jumladan, daryolarni tartibga solish va suv resurslarini boshqarish tizimlari mavjud. Sun'iy sug'orish va texnologiyalar usuli, xususan, drip-sug'orish va avtomatik monitoring tizimlari ko'plab tomorqalarda joriy etilgan.

Resurslarni boshqarishning ilmiy asoslariga e'tibor qarab, yerning unumdorligini oshirish, eroziya jarayonlarini oldini olish, suvni tejash va yerni yaxshilash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Sug'oriladigan tomorqa yer maydonlaridan samarali foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari bo'yicha xorij olimlari qarashlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Prof. S.N.Volkov fikriga ko'ra, yerni o'zlashtirish bo'yicha dastlabki tadbirlar yerning tavsifi bilan bog'liq bo'lgan.

Ma'lumki, bunday ta'riflar keyinchalik geografiyani keltirib chiqargan (yunoncha "gea" — yer, "grapho" — yozaman degan ma'noni anglatadi). Biroq, bu ilm paydo bo'lishidan ancha oldin, deyarli barcha xalqlar hududni rasmlarda tasvirlash, ya'ni zamonaviy tushunchada xaritalar tuzish zarurati tug'ilgan.

Obyektlarning fazodagi joylashuvi va shakli, o'tish yo'nalishlari va yerlarning chegaralari haqida xaritalar har qanday tilga qaraganda ancha yaxshi va aniqroq gapiradi. Shu sababli, kartalar dunyoda yozuvdan ancha oldin paydo bo'lganligi ajablanarli holat emas.

Qadimgi davlatlarning shakllanishi dunyoning umumiy geografik tasvirini yaratish bilan bir qatorda, o'z hududini ham batafsil tavsiflashni talab qildi. Yerga egalik qilish va undan foydalanishning turli shakllari paydo bo'lishi bilan yerning joylashgan joyini, shuningdek, turli shaxslarga (davlatga, ibodatxonalarga, alohida fuqarolarga) tegishli uchastkalarni aniq qayd etish zarurati tug'ildi. Shu tarzda yer tuzish harakatlarining alohida turi – yerlarni tasvirlash paydo bo'ldi. Ularni bajargan

insonlarni mirzalar deb atashgan. Yerlarni tasvirlash nafaqat ko'rgazmali ahamiyatga, balki ma'lum bir huquqiy harakat ham hisoblanar edi [4].

R. A. Safagariyev, V. P. Kagorodov va boshqalarning fikricha, qo'riq va lalmi yerlarni o'zlashtirish jarayonida tumanlar va viloyatlar doirasida yer fondini o'rganish bo'yicha yirik yer maydonlarini o'zlashtirish, yangi tashkil etilgan yirik qishloq xo'jaligi korxonalarini tomonidan shudgor qilish uchun yaroqli yerlarni ajratish, yerdan foydalanishni shakllantirish, shuningdek, mavjud yerdan foydalanishlar sonini oshirish bo'yicha ishlar olib borilgan. Ko'rinib turibdiki, yer tuzish faqat yerga egalik qilish va undan foydalanishni shakllantirish yoki qayta tashkil etish bilan cheklanib qolmaydi. Yer tuzishning asosiy vazifalaridan yana biri aniq hududlarda, qishloq xo'jaligi korxonalarining yer uchastkalari ichida (chegaralarida) va yerdan foydalanishda yerning oqilona foydalanishi va muhofazasini tashkil etish hisoblanadi [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fransiyada yerlardan davlat manfaatlari yo'lida qayta taqsimlashning rejali mexanizmi, shuningdek, qishloq xo'jaligi hududlaridan boshqa maqsadlarda foydalanishdan himoya qilish bo'yicha davlat nazorati mavjud. Fransiyada zamonaviy boshqaruv usullaridan foydalanadigan kichik-kichik tarmoqlarning rentabelligini oshirish maqsadida davlat imtiyozli shartlar asosida qo'shimcha yer maydonlarini sotib olish imkoniyatini taqdim etadi.

Fransiyada yer resurslaridan foydalanishni rejalashtirishda ikki yondashuv qo'llaniladi: joriy tendensiyalar va preferensiyalarni ekstrapolyatsiya qilish hamda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning grafik usullari. Davlat kichik biznesni tashkil etishni rag'batlantiradi va iqtisodiy rag'batlantirish choralarini amalga oshiradi [6].

Avstraliya — yerning eng qaqragan qit'asi bo'lib, uning to'rtidan uch qismida namlik yetarli emas. Issiq tropik quyosh ta'sirida qit'ada keng sahrolar yuzaga kelgan. Shunday bo'lsa-da, bu mamlakat qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirishda yaxshi yutuqlarga erishmoqda.

Hozirda Avstraliya agrosanoat kompleksi sektoridagi pul aylanmasi 60 milliard dollar miqdorida baholanmoqda. Kelajakda bu aylanmani 100 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Avstraliyaning qishloq xo'jaligi borasidagi tajribasi va ularning O'zbekiston sharoitida tatbiq etish samaralari bilan bog'liq bir qator savollarga O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisining faxriy maslahatchisi Maykl Davidov o'z mulohazalarini bildirdi.

— Avstraliya markazi va unga yaqinlashgan cho'llarda o'rtacha kunduzgi havo harorati 35–36 daraja va ba'zi kunlarda +40 darajadan yuqori bo'ladi, — deydi Maykl Davidov. — Qishda bu yerda kunduzgi harorat deyarli ikki barobar past bo'lib, +20 darajani tashkil qiladi. Buyuk Viktoriya cho'lida esa harorat +10 darajagacha tushadi. Yog'ingarchilik kamdan-kam hollarda kuzatiladi.

Mamlakatning 63 foizi cho'l va yarim cho'ldan iboratligi bois suvga bo'lgan talab juda yuqori. Biroq suvning yetarli miqdorda emasligi sababli qishloq xo'jaligining an'anaviy faoliyat yo'nalishlaridan chetga chiqib, yangi resurslar qidirilmoqda. Misol uchun, mulk egalari kam suv talab qiladigan yoki sho'r suv bilan oziqlanadigan o'simliklar va ekinlar yetishtirishga harakat qilishmoqda.

Suv muhim ahamiyatga ega bo'lgan mahsulot bo'lgani uchun uni mamlakat bosh vaziri boshqaradi. Avstraliyaning Milliy fermerlar federatsiyasiga barcha tashkilotlar bog'langan bo'lib, suv tejash bo'yicha monitoring doimiy olib boriladi.

Yana bir jihat shundaki, dunyoning hech bir davlatida bo'lmagan yer osti suvlari zaxirasi kartasi aynan Avstraliyada ishlab chiqilgan. Shuningdek, bu mamlakatda 370 dan ortiq suv tozalash uskunalari mavjud.

Suvdan bir necha marta foydalaniladi. Sho'r suv drenaj tarmoqlaridan o'tkazilgandan keyin nasoslar orqali fermerlarning dalalariga yetkaziladi. Hamma suv fermerlar orasida bo'linadi. Mamlakatda 380 dan ziyod fermer xo'jaliklari mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga kerakli miqdorda suvni saqlaydi va uni boshqaradi. Xohlasa, suvni sotadi yoki maxsus saqlash joylarida jamlaydi. Suv juda qimmatbaho bo'lib, u uchun to'lash zarur. Bir kub metr suvni ishlab chiqarish 0,5 dan 3 Avstraliya dollariga tushadi. Bu arzon emas. Biroq mavjud toza suv o'simliklarni sug'orishga sarflanmaydi, balki faqat insonlar va chorva iste'moli uchun yetkazib beriladi.

Mamlakatning uchta shtatida sug'oriladigan, yumshoq yerlar mavjud. U yerlarda uzumzorlar va bog'lar yaratilgan. Qor va yomg'ir suvlarini yig'ib, qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish haqidagi gaplar haqiqatdir.

Fermerlar orasida tomchilatib sug'orish usuli ommalashgan. Bu har jihatdan iqtisodiy foyda keltiradi. Suvga mineral o'g'itlar qo'shib berilishi ish hajmini qisqartirib, samaradorlikni oshiradi. Xususan, Avstraliyada aholining 3 foizi agrar tarmoqda band. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 40 foizdan ortiqni tashkil etadi.

Avstraliyada mulkdorlar suvni tejash maqsadida yerni "nol" darajada ishlatadi. Ya'ni yerda kichik yuzaki yoriqlar hosil qilinib, urug' sepiladi va usti oz miqdorda tuproq bilan yopiladi. Bu usul suvni sezilarli darajada tejash imkonini beradi. O'zbekistonda esa yer texnikalar yordamida qazilib, haydalib, sug'orish uchun ko'p suv sarflanadi. Shuningdek, bizda yomg'ir mavsumida ekiladigan o'simliklar mavjud.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish samaradorligini oshirish va ekologik toza mahsulotlarni dunyo bozoriga katta miqdorda chiqarishga e'tibor qaratilmoqda. Dunyoda organik qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talabning ortib borishini hisobga oladigan bo'lsak, O'zbekistondagi fermerlarda bu borada yetarlicha imkoniyatlar mavjud. To'g'ri, hozirgacha Rossiya, Xitoy va MDH davlatlari bozorlarida o'z o'rnimiz bor. Lekin ekologik toza meva-sabzavotlarni qimmatroq sotish uchun xalqaro standartlarni joriy etish zarur.

Men 200 davlatga vizasiz kira olish imtiyozidan foydalanib, bu boradagi yutuqlarni kengaytirishni rejalashtirmoqdaman [7].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda qishloq xo'jaligining sug'oriladigan tomorqa yer maydonlariga katta e'tibor qaratilmoqda. Hayotimizning farovonligi, xalqimizning to'q va farovon hayot kechirishi ko'p jihatdan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga bog'liqdir. Shu bois, sug'oriladigan tomorqa xo'jaliklarida yerdan foydalanishda suv tanqisligi bilan bog'liq muammolar kuzatilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri — yildan-yilga suv resurslarining kamayib borishi va yer osti suv sathining pasayib ketishi natijasida ekin maydonlarida suv sarfining ko'payishi hamda suvga bo'lgan talabning ortib borayotganidir. Shu sababli, xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda asosan tomorqa yer resurslarini samarali boshqarish, suvni tejash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hosildor navlarini ko'paytirish va ularni bozor talablariga moslashtirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Aytish joizki, barcha davlatlarning iqtisodiy rivojlanishining asosiy sabablaridan biri — mamlakatda mavjud tabiiy manbalardan oqilona foydalanishdir. Sug'oriladigan maydonlarda suvni tejash va optimal taqsimlash uchun zamonaviy sug'orish tizimlari, masalan, tomchilatib sug'orish yoki purkash tizimlarini joriy etishga ehtiyoj ortmoqda. Ushbu usullar suvni maqsadli ravishda yetkazib berishga, tuproq eroziyasining oldini olishga, shuningdek, o'simlikning ildiz qismiga suvni to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berishga yordam beradi.

Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanish samaradorligini baholashda unga ta'sir qiluvchi xususiyatlarni hisobga olib, taklif etilayotgan chora-tadbirlarni tizimli amalga oshirish quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi: sug'oriladigan tomorqa xo'jaliklari yer maydonlarini tekislash ishlarini izchil amalga oshirish, xorijiy texnologiyalar asosida tomorqa yer maydonlarini tekis va bir xil holatga keltirish, tomorqa yer maydonlarining bonitetini oshirish, bunda maydonlarda ekiladigan ekinlarni almashlab ekishni va mineral o'g'itlardan maqsadli foydalanishni yo'lga qo'yish, tomorqa xo'jaliklari yer maydonlarini sug'orish davrida suv sarfiga e'tibor qaratish va uni tejamkor uskunalar yordamida sug'orish, sug'oriladigan tomorqa yer maydonlaridan foydalanish samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish, tomorqa yer maydonlarida yetishtirilgan mahsulotlarni nafaqat ichki bozorda, balki qayta ishlab chet davlatlarga ham eksport qilish. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, sug'oriladigan tomorqa xo'jaliklarida sug'orish tizimlaridan xorijiy texnologiyalar asosida foydalanish, hosildorlikni oshirish va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha davlat dasturlari amalga oshirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6024-son Farmoni, 10.07.2020. <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=6024&lang=4>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5742-son Farmoni, 17.06.2019. <https://www.lex.uz/uz/search/all?actnum=5742&lang=4>
3. Петти В. «Экономические и статистические работы». — М.: Соцэггиз, 1940. Стр. 55.
4. Сизов А. П. «Современные проблемы правового обеспечения землеустройства и кадастров».
5. «Землеустройство (для ЗК): учебное пособие». — 2014.
6. Muhammadbek M. "Diversification of Land Use." Сборник научных праць ЛОГОΣ, 2021.
7. <https://kknews.uz/oz/35835.html>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

